

بررسی شیوع آلودگی به دیکروسلیوم دندریتیکوم در کبد نشخوارکنندگان کشتارگاه شده در استان مازندران

محمود رضا اثنا عشری^{۱*}، محمد یوسف اثنا عشری^۲

۱-عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران واحد پل سفید

۲-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

پست الکترونیک: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

آلودگی به دیکروسلیوم انتشار جهانی داشته و میزان آلودگی با توجه به آب و هوای منطقه و میزبانهای واسط متفاوت است. دیکروسلیوم از بیماریهای زئونوز انسان و نشخوارکنندگان بوده و توسط انگلی از رده ترماتودها به نام دیکروسلیوم دندریتیکوم که از ترماتودهای کبدی شایع حیوانات در ایران می باشد ایجاد می شود و سالیانه خسارتهای اقتصادی فراوانی وارد می نماید. این انگل در کبد نشخوارکنندگان زندگی می کند و در مرحله بلوغ در مجاری صفراوی گوسفندان جای می گیرد و باعث لاغری، ضعف و در نهایت از بین رفتن دام می گردد. میزبانان واسط این انگل حلزونهای خاکی و مورچههایی به نام فورمیکا می باشند. در این مطالعه که به صورت مقطعی و با آمار توصیفی و استنباطی به مدت یک سال بر روی ۳۱۶۰۰۷ راس گوسفند، ۱۱۶۹۵۹ راس بز و ۸۶۹۶۳ راس گاو ذبح شده انجام شد کبد دامها به دقت از نظر آلودگی به انگل دیکروسلیوم مورد معاینه و آزمایش به صورت مشاهده مستقیم قرار گرفتند. دادههای به دست آمده پس از جمع آوری با آزمونهای نسبت موفقیت و فرض نسبت موفقیت و از موم آماری Z استاندارد در سطح خطای ۵٪ تحت نرم افزار آماری Spss و Excel 2007 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این بررسی نشانگر آن بود که ۴۳٪ از گوسفندان، ۴۲٪ از بزها و ۲۵۴٪ از گاوها مبتلا به دیکروسلیوز بودند. بالاترین نسبت آلودگی به دیکروسلیوم در گوسفند مشاهده شد که این میزان نسبت به آلودگی در گاو تفاوت داشت و این تفاوت معنی دار بود اما نتایج شیوع آلودگی در گوسفند نسبت به بزها معنی دار نبود ($P < 0.05$). با توجه به زیانهای مالی و انتقال آلودگی به انسان، آموزش بهداشت در سطح جامعه، از بین بردن میزبانان واسط و درمان دامهای آلوده با داروهای ضد انگل برای پیشگیری و کنترل این بیماری پیشنهاد می شود.

واژه های کلیدی: دیکروسلیوز، دیکروسلیوم دندریتیکوم، دام، شیوع.